

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

**Sistema de información para la gestión de revalorización de
declaraciones de importación observada por la administración
aduanera siguiendo los lineamientos de programación extrema XP**

Examen de grado presentado para optar el grado académico de licenciado
en ingeniería en sistemas

Autor: Kristiam Jhoan Arteaga Gallo

<https://orcid.org/0009-0007-6170-8116>

kristiam.j@gmail.com

Santa Cruz – Bolivia

2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

Contenido

ÍNDICE DE CONTENIDO	2
AGRADECIMIENTOS	5
RESUMEN.....	6
ABSTRACT	8
CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS	10
INTRODUCCIÓN	11
1.1 ANTECEDENTES	12
1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA	15
1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.....	15
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	16
1.2.3 SITUACIÓN DESEADA	17
1.3 OBJETIVOS	17
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	17
1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO.....	17
1.3.3 DELIMITACIÓN DE CONTENIDO	18
1.4 ACTORES.....	19
1.5 METODOLOGÍA.....	19
1.5.1 FASE DE EXPLORACIÓN.....	20
1.5.2 FASE DE ITERACIONES.....	20
1.5.3 FASE DE PUESTA EN PRODUCCIÓN	20
1.5.4 SCRUM.....	20

1.5.5 XTREME PROGRAMING	24
1.1.2 PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMA (CRONOGRAMA DE TRABAJO).....	30
1.1.2 PRESUPUESTO ESTIMADO	31
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	32
2.1 SISTEMA WEB	33
2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN	33
2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	35
3.1 REQUERIMIENTOS.....	40
3.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (PRODUCT BACKLOG).....	40
3.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	47
3.1.3 BASE DE DATOS	50
3.1.4 SPRINT BACKLOG.....	50
4.1 HISTORIA DE USUARIO	53
4.1.1 SPRINT 1 LOGIN.....	54
4.1.2 SPRINT 1 ROLES.....	55
4.1.3 SPRINT 1 PERMISOS	56
4.1.4 SPRINT 1 GESTIONAR USUARIOS	57
4.1.5 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUDES	57
4.1.6 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUDES	58
4.1.7 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD.....	59
4.1.8 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD.....	60
4.1.9 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD.....	60
4.1.10 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD.....	61
4.1.11 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD.....	62

4.1.12	SPRINT 2 GESTIONAR MERCADERÍA	63
4.1.13	SPRINT 2 GESTIONAR MERCADERÍA	64
4.1.14	SPRINT 2 GESTIONAR MERCADERÍA	64
4.1.15	SPRINT 3 VISTA DE SOLICITUDES	65
4.1.16	SPRINT 3 VISTA DE OBSERVACIÓN	66
4.1.17	SPRINT 3 VISTA DE AUDITORIA	67
CAPÍTULO V: DISEÑO		68
5.1	ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN	69
5.1.1	MODELO.....	70
5.1.2	VISTA.....	71
5.1.3	CONTROLADOR	72
5.1.4	DIAGRAMA DE CLASES	73
5.1.5	DISEÑO LÓGICO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS....	74
5.1.6	DISEÑO LOGICO ESPECIFICO DE LA BASE DE DATOS.....	74
5.2	DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS.....	79
5.2.1	CREACION DE LA BASE DE DATOS	79
5.3	DEFINIMOS JOBS	92
5.3.1	PLAN DE BACKUP	97
BIBLIOGRAFÍA		99

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis queridos padres, por su apoyo inquebrantable a lo largo de mi travesía académica. Su amor, aliento y sacrificio han sido la base de este logro. Sin su guía y confianza en mí, este camino habría sido mucho más difícil. Gracias por ser mi fuente de inspiración y por creer en mí cuando más lo necesitaba. Este logro es tanto suyo como mío, y lo dedico con profundo amor y gratitud a ustedes.

También un agradecimiento a mis compañeros y amigos de mi facultad con quienes afrontamos esta carrera superando cada desafío juntos, agradezco sinceramente a cada uno de ustedes por compartir este camino lleno de aprendizajes y logros.

RESUMEN

La empresa Global Cruz, encargada de la revalorización de declaraciones de importación, enfrenta desafíos significativos al gestionar la mercadería observada por la administración aduanera. Estos desafíos incluyen la diversidad de productos importados, la existencia de múltiples precios referenciales para un mismo producto, las declaraciones que requieren revisión por parte de la aduana y la falta de información completa sobre las características de los productos. Ante esta situación, surge la necesidad de implementar un sistema de información integral que permita optimizar y fortalecer el control aduanero en la empresa.

El sistema permitirá el registro, seguimiento y análisis de la mercadería observada, incluyendo información detallada como tipo, ubicación de embargo, asignación, descripción, precio referencial, cantidad, nombre comercial y estado. Se utilizará una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y se desarrollará con PHP y el framework Laravel, junto con MySQL como sistema de gestión de bases de datos.

El proyecto incluye un análisis de los procesos actuales, identificación de requisitos, diseño y desarrollo del sistema personalizado. Se implementarán medidas de seguridad como autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles para proteger la información confidencial.

El cronograma de trabajo contempla diferentes fases y roles, con un presupuesto estimado de 31,100 Bs. Se presentan requerimientos funcionales,

historias de usuario, diagramas de clases y entidad-relación como parte de la documentación del proyecto.

En resumen, el proyecto busca modernizar y optimizar la gestión de mercadería observada por la administración aduanera en Global Cruz, contribuyendo a la eficiencia, transparencia y cumplimiento de las normativas aduaneras.

ABSTRACT

Global Cruz, the company responsible for the revaluation of import declarations, faces significant challenges in managing goods flagged by the customs administration. These challenges include the diversity of imported products, the existence of multiple reference prices for the same product, declarations requiring customs review, and the lack of complete information about product characteristics. Given this situation, there is a need to implement a comprehensive information system to optimize and strengthen customs control within the company.

The system will enable the registration, tracking, and analysis of flagged goods, including detailed information such as type, embargo location, assignment, description, reference price, quantity, commercial name, and status. A Model-View-Controller (MVC) architecture will be used, and it will be developed with PHP and the Laravel framework, along with MySQL as the database management system.

The project includes an analysis of current processes, identification of requirements, and the design and development of the customized system. Security measures such as user authentication and role-based access control will be implemented to protect confidential information.

The work schedule includes different phases and roles, with an estimated budget of 31,100 Bs. Functional requirements, user stories, class diagrams, and entity-relationship diagrams will be presented as part of the project documentation.

In summary, the project aims to modernize and optimize the management of goods flagged by the customs administration at global cruz, contributing to efficiency, transparency, and compliance with customs regulations.

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual del comercio global, la gestión eficiente de la mercadería importada es crucial para las empresas. Global Cruz, dedicada a la revalorización de declaraciones de importación observadas por la administración aduanera, enfrenta el desafío de mejorar su sistema de control de mercadería, especialmente en la gestión de la mercadería observada. El problema principal radica en la dificultad para identificar con precisión el tipo, origen, descripción, precio referencial, cantidad, nombre comercial y estado de la mercadería, lo que afecta la eficiencia del control aduanero. Esto se debe a la diversidad de productos, múltiples precios referenciales, declaraciones observadas por la administración aduanera y descripciones incompletas. Sutherland, Schwaber, (2024, 11 de junio) Para abordar este desafío, se implementó una metodología ágil de desarrollo de software basada en Scrum, involucrando a los usuarios finales y realizando ajustes según las necesidades cambiantes. Como resultado, se desarrolló un sistema de información personalizado para el registro, seguimiento y análisis detallado de la mercadería observada, incluyendo medidas de seguridad como autenticación de usuarios y control de acceso. La Suite, (2024, 11 de junio) Este proyecto se alinea con los esfuerzos globales de modernización aduanera, como el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). (La Suite, 2024), (Sutherland and Schwaber, 2024).

1.1 ANTECEDENTES

La empresa Global Cruz, como parte integral de la Aduana Nacional de Bolivia, desempeña un papel crucial en el control y la regulación de las importaciones y exportaciones. La gestión eficiente de la mercadería observada por la administración

Ilustración 1, Fachada de la empresa, Global Cruz

aduanera es fundamental para garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y el cumplimiento de las normativas aduaneras. En este contexto, la implementación de sistemas de información especializados ha adquirido una importancia significativa para optimizar los procesos aduaneros y fortalecer la capacidad de control. (Global Cruz, 2024)

La Aduana Nacional de Bolivia, como ente regulador de las operaciones comerciales internacionales, enfrenta constantes desafíos para mantener la eficiencia y transparencia en sus operaciones. La gestión de la mercadería observada por la administración aduanera, que requiere información detallada sobre su tipo, ubicación de embargo, asignación, descripción, precio referencial, cantidad, nombre comercial y estado, es un aspecto crítico en el cumplimiento de sus funciones. (ADUANA NACIONAL, 2024)

A nivel global, se ha evidenciado un crecimiento significativo en la implementación de sistemas de información avanzados en el ámbito aduanero.

Estos sistemas han demostrado ser herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad en las operaciones comerciales internacionales. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la gestión centralizada de la información ha permitido a las aduanas modernizar sus procesos y mejorar su capacidad de control.

El sistema de gestión de la información utilizado por la empresa Global Cruz y la Aduana Nacional de Bolivia para valorar la mercadería observada por la administración aduanera es fundamental para el control y la regulación de las importaciones y exportaciones. Actualmente, el sistema se encarga de recopilar, almacenar y procesar datos relacionados con la mercadería, incluyendo información detallada sobre su tipo, ubicación de embargo, asignación, descripción, precio referencial, cantidad, nombre comercial y estado. Sin embargo, se ha identificado que el sistema actual presenta limitaciones en términos de integración de datos, análisis predictivo y gestión eficiente de la información.

En línea con los esfuerzos de modernización y optimización de los procesos aduaneros, la Aduana Nacional de Bolivia ha implementado diversos sistemas informáticos integrales, como el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y el Sistema de Gestión de Tránsito Aduanero (SGTA). Estas soluciones tecnológicas buscan facilitar el comercio exterior, mejorar el control y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras.

El SIGA es un sistema informático integral desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que automatiza los procesos aduaneros, incluyendo la valoración de mercancías a través del módulo Sistema Automatizado de Valoración (SIAV). Este sistema facilita el control aduanero, la gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas y regulaciones aduaneras. (OMA, 2024)

La VUCE es una plataforma electrónica que integra los trámites y requisitos de todas las entidades involucradas en las operaciones de comercio exterior. Permite la presentación, procesamiento y aprobación de documentos de manera electrónica, agilizando los procesos de importación y exportación y fomentando la facilitación del comercio exterior. (VUCE, 2024)

El SGTA es un sistema informático que controla y realiza el seguimiento de las operaciones de tránsito aduanero, facilitando el intercambio de información entre las aduanas de partida, tránsito y destino. Esto mejora la seguridad y eficiencia en el movimiento de mercancías, al tiempo que contribuye a la facilitación del comercio.

Estas soluciones tecnológicas implementadas por la Aduana Nacional de Bolivia están alineadas con los estándares internacionales de la OMA y buscan modernizar y optimizar los procesos aduaneros, mejorando la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones aduaneras en el país.

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La empresa Global Cruz enfrenta desafíos significativos al intentar actualizar su sistema de control de mercadería procedente de otros países debido a la diversidad de productos comprados, la existencia de más de un precio referencial por producto, las declaraciones observadas por la administración aduanera y la descripción incompleta de los productos. Estos desafíos dificultan la identificación precisa del tipo, origen, descripción, precio referencial, cantidad, nombre comercial y estado de la mercadería, lo que afecta la eficiencia en el control aduanero.

Ilustración 1 Destaca que las declaraciones de importación observadas por la administración aduanera están afectadas por varios problemas. Entre ellos, la falta de estandarización y limitaciones del sistema actual, descripciones incompletas y no uniformes de la mercadería, la diversidad en el origen y las unidades de medida, y problemas de subvaloración y ambigüedad en la información. Estos problemas contribuyen a una gestión ineficiente y a la dificultad en el control y análisis de la mercadería importada.

Ilustración 1 Diagrama Ishikawa de la situación problemática

Nota. La situación problemática de la investigación refleja que existe una dificultad en las declaraciones de importación observadas por la administración aduanera.

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Como mejorar la gestión de mercadería observada por la administración aduanera con la implementación de un sistema de información para la empresa Global Cruz?

1.2.3 SITUACIÓN DESEADA

Contar con un sistema informático que permita gestionar el proceso de revalorización de declaraciones de importación observadas por la administración aduanera en la empresa Global Cruz.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información para la gestión de revalorización de declaraciones aduaneras que gestiona el despachante de aduana Global Cruz, siguiendo los lineamientos de programación extrema.

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Identificar los requerimientos de información en el proceso de revalorización de declaraciones aduaneras.
- Analizar los procesos actuales de gestión de mercadería observada por la administración aduanera en la empresa Global Cruz.
- Diseñar un sistema de información personalizado que cumpla con los requisitos identificados, siguiendo la metodología Scrum.
- Desarrollar e implementar el sistema de información diseñado, asegurando que se alinee con los requerimientos y necesidades previamente identificados.

- Probar el sistema de información mediante pruebas unitarias, de integración y de aceptación de usuario para asegurar su funcionalidad y fiabilidad.

1.3.3 DELIMITACIÓN DE CONTENIDO

El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un sistema informático integral para la gestión de la mercadería observada por la administración aduanera en la empresa Global Cruz. El sistema abarcará las siguientes actividades clave:

Registro y seguimiento de solicitudes de valoración de mercadería observada, incluyendo el ingreso de datos detallados como tipo de producto, ubicación, asignación, descripción, precios referenciales, cantidades, entre otros.

Consulta y validación de precios referenciales de mercadería, a través de una vista de búsqueda avanzada que permita verificar eficientemente los valores declarados.

Administración de datos maestros relacionados a las mercaderías, como marcas, modelos, países de origen y embarque, estados, unidades de medida, etc. Facilitando el mantenimiento centralizado de esta información.

1.4 ACTORES

<i>CODIGO</i>	<i>ACTOR</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
ADM	Administrador	Se encarga de la administración de creación de datos de acceso a los usuarios y encargado de registrar datos básicos del sistema.
SUPERV.	Supervisor	Se encarga de verificar solicitudes y del registro de mercadería
FISC.	Fiscalizador	Se encarga de realizar las solicitudes de mercadería faltante y realizar la búsqueda para realizar las valoraciones

1.5 METODOLOGÍA

Para la planificación y gestión del proyecto se seguirá las fases que plantea la metodología Programación Extrema (XP), para el desarrollo del producto se utilizará el Framework SCRUM y UML para documentar los artefactos del sistema.

Nota. Etapas de la programación XP, (Muradas, 2018)

1.5.1 FASE DE EXPLORACIÓN

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de “historias de usuarios”. Fase de planificación y estimación. La planificación es una fase corta, en la que el cliente y el grupo de desarrolladores establecen el orden de prioridad en el que deberán implementarse las historias de usuario y asociadas a éstas, las entregas.

1.5.2 FASE DE ITERACIONES

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de cada iteración un entregable funcional que implementa las historias de usuario asignadas en la planeación. En esta fase se empleará el Frameworks planteado por SCRUM. Para gestionar el desarrollo del producto.

1.5.3 FASE DE PUESTA EN PRODUCCIÓN

Al final de cada Sprint se entregan módulos funcionales, potencialmente usables, puede ser deseable por parte del cliente poner el sistema en producción. En esta fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser necesarias tareas de ajuste.

1.5.4 SCRUM

La primera vez que se asoció el término SCRUM a los procesos de desarrollo fue en 1986, cuando Nonaka y Takeuchi presentaron su artículo The New Product

Development Game. Nonaka y Takeuchi presentaban en este artículo un proceso adaptativo, rápido y autoorganizado de desarrollo de productos. El término Scrum deriva del mismo término en rugby, que hace referencia a como se devuelve un balón que ha salido del campo, al terreno de juego de una manera colectiva, la traducción al castellano sería melé. (Nonaka, 1986)

Scrum surgió como práctica en el desarrollo de productos tecnológicos y no sería hasta 1993 que Jeff Sutherland aplicara el modelo al desarrollo de software en la Easel Corporation. En 1996 Sutherland presentó junto con Ken Schwaber las prácticas que empleaba como proceso formal para la gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. (“SCRUM: Experiencia de Aplicación en una Empresa de Desarrollo ... - UNLP”) Estas prácticas de gestión pasarían a incluirse junto con otras muchas en la lista de modelos ágiles de Agile Alliance en el año 2001. (Palacio, 2008)

1.5.4.1 PROCESOS

En SCRUM se puede identificar tres fases: planificación del sprint, seguimiento del Sprint y revisión del sprint, como se puede apreciar en la ilustración

Nota. Proceso SCRUM, (Palacio, 2008)

En la siguiente tabla se puede observar las principales tareas que se llevan a cabo en cada fase.

FASE	DESCRIPCIÓN
Planificación del Sprint	<p>En esta fase se define el Product Backlog. Si todavía no ha sido definido, consiste en una lista priorizada de requisitos del sistema y es un documento vivo, que puede ser continuamente actualizado. En cada iteración el Product Backlog es revisado por el equipo. También se lleva a cabo la planificación del primer Sprint. La planificación de cualquier sprint es la jornada de trabajo previa al inicio de cualquier sprint y en la cual se determinan cuáles son los objetivos y el trabajo que se deben cubrir en esa iteración. "En esta reunión se obtiene una lista de tareas que se denomina Sprint Backlog, y el lema u objetivo principal del sprint." ("Backlog y Tambien Sprints Con Codigo PDF - Scribd")</p>
Seguimiento del Sprint	<p>A lo largo de esta fase se llevan a cabo breves reuniones diarias, para ver el avance de las tareas y el trabajo que está previsto para la jornada. En estas reuniones solo están presentes el SCRUM Máster y el equipo, las preguntas que se realizan suelen ser tres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qué trabajo se ha realizado desde la reunión anterior. 2. Qué trabajo que se va a hacer hasta la próxima reunión. 3. Qué impedimentos que deben solventarse para proseguir con el trabajo.
Revisión del Sprint	<p>Una vez finalizado el Sprint, se realiza un análisis y revisión del incremento generado. En esta reunión se presentan los resultados finales y se recomienda siempre tener preparada una demo. Existen múltiples razones para recomendar tener una demo al final de cada sprint, entre ellas la mejora del feedback con los interesados, reconocimiento del trabajo, un esfuerzo por finalizar las cosas o un correctivo en caso de tener una demo mal desarrollada.</p>

Nota. Fases SCRUM

1.5.4.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

En la Tabla 3 se describe los roles y responsabilidades de cada persona en SCRUM.

ROL	DESCRIPCIÓN
SCRUM Master (Líder del Proyecto)	Es el encargado de garantizar el funcionamiento de los procesos y de la metodología. Es importante darse cuenta de que SCRUM Master es más que un rol, es la responsabilidad de funcionamiento de modelo, por tanto, muchas veces es aconsejable utilizar a personas y puestos más adecuados según la organización. Un SCRUM master debe interactuar tanto con el equipo como con el cliente y con los gestores.
Propietario del producto (Product Owner):	Es la única persona del proyecto conocedora del entorno de negocio del cliente y de la visión del producto y es el responsable de obtener el resultado de mayor valor posible para el cliente. También es el responsable de la financiación necesaria para el proyecto, de tomar las decisiones que afecten a cómo va a ser el resultado final, fechas de lanzamiento y el retorno de inversión. Por regla general y si no se trata de proyectos internos, el propietario del producto suele ser el responsable del proceso de adquisición del cliente. "El equipo está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del Product Backlog, en la creación del Sprint Backlog, etc." ("Backlog y También Sprints Con Código PDF - Scribd")
Equipo de desarrollo (SCRUM Team)	Es el equipo del proyecto y tiene la autoridad para decidir en las acciones necesarias y para autoorganizarse con la finalidad de alcanzar los objetivos del Sprint.

Nota. Prácticas y herramientas de SCRUM.

1.5.4.3 PRÁCTICAS

SCRUM no requiere y/o provee de ninguna práctica concreta para el desarrollo del software, sin embargo, sí que dispone de prácticas y herramientas para la gestión de las diferentes fases de SCRUM. En la Tabla 4 se muestra las principales prácticas y herramientas de la metodología Scrum.

PRÁCTICAS	DESCRIPCIÓN
Product Backlog (Pila del producto)	Define los requisitos del sistema o el trabajo a hacer a lo largo del proyecto. Está compuesto por una lista de requisitos de negocios y técnicos, actualizados y priorizados. El responsable de mantener el product backlog es el propietario del producto.
Sprint Backlog (Pila de tareas)	Es una lista de trabajos que el equipo se compromete a realizar para generar el incremento previsto. Las tareas están asignadas a personas y tienen estimados el tiempo y los recursos necesarios.
Estimación de esfuerzo	Es un proceso iterativo en el cual las estimaciones de los ítems del product backlog son reajustadas acorde a la información obtenida en la última iteración. Este reajuste lo llevan a cabo el equipo de desarrollo y el propietario del producto.
Gráfico Burn-down.	Es una herramienta para gestionar y seguir el trabajo de cada sprint y representa gráficamente el avance del sprint.
Gráfico Burn-up.	Herramienta de gestión y seguimiento que sirve al propietario del producto para controlar las versiones de producto previstas, las funcionalidades de cada una, la velocidad estimada, fechas probables de cada versión, margen de error previsto en las estimaciones y avance real.

Nota. Prácticas y herramientas de SCRUM.

1.5.5 XTREME PROGRAMING

1.5.5.1 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

La Programación Extrema (XP) es una metodología de desarrollo de software que ha ganado prominencia desde su concepción en la década de 1990. Su enfoque radicalmente ágil y orientado al equipo ha atraído la atención de la comunidad de desarrollo de software en todo el mundo. En esta introducción, exploraremos los fundamentos de la Programación Extrema, su historia y los principios clave que la sustentan (Beck, 1999)

Extreme Programming

Nota. Ciclo de Vida XP, (Escribano, 2002).

1.1.1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA

La Programación Extrema, a menudo abreviada como XP, fue desarrollada por Kent Beck en la década de 1990. Beck publicó por primera vez su metodología en su libro "Extreme Programming Explained" en 1999. Desde entonces, XP ha experimentado una evolución continua y ha influido en otras metodologías ágiles.

Beck, un defensor apasionado de las prácticas de desarrollo de software efectivas, formuló XP como una respuesta a los problemas comunes que enfrentan los equipos de desarrollo. XP se basa en la premisa de que el cambio constante es una realidad en el desarrollo de software, y aboga por adaptarse de manera ágil a estas demandas cambiantes (Beck, 1999).

1.1.1.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA

XP se fundamenta en varios principios clave que son fundamentales para su éxito:

Comunicación: En XP, la comunicación efectiva es esencial. Los miembros del equipo deben comunicarse constantemente entre sí y con el cliente para comprender los requisitos y desafíos del proyecto.

Simplicidad: XP valora la simplicidad en el diseño y la implementación del software. Los equipos deben buscar soluciones simples y elegantes en lugar de complicar innecesariamente el código.

Feedback: La retroalimentación constante es un pilar de XP. Los equipos recopilan comentarios de los clientes y del proceso de desarrollo para mejorar continuamente.

Valentía: XP fomenta la valentía para abordar los desafíos y tomar decisiones difíciles en el desarrollo del software.

Respeto: El respeto hacia todos los miembros del equipo es crucial en XP. Se promueve un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo.

1.1.1.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Cliente: El cliente es el encargado de escribir las historias y las pruebas funcionales, y es el que decide cuando un requisito es satisfecho. También es el encargado de establecer la prioridad de las funcionalidades a implementar.

Programador: El programador es el desarrollador de software encargado de escribir y codificar el código para implementar las funcionalidades del sistema. Trabaja en estrecha colaboración con otros programadores y se enfoca en producir un código limpio, legible y bien estructurado.

Probador: Ayuda a escribir las pruebas funcionales al cliente, las ejecuta regularmente, transmite los resultados de las pruebas y mantiene las herramientas.

Rastreador: El tracker es el encargado de mantener la visibilidad del progreso del proyecto. Este rol realiza un seguimiento de las tareas y los avances del equipo, identifica posibles problemas y mantiene actualizado el tablero de trabajo con la información relevante para el equipo.

Coach o tutor: Es la persona responsable de todo el proceso. Es importante que tenga conocimientos y experiencia en otros proyectos de XP y de este modo guiar y ayudar al equipo a adaptarse a XP.

Consultor: Es un miembro externo que tiene los conocimientos técnicos necesarios. El consultor guía al equipo para solucionar los problemas específicos.

Gestor o Manager: Más conocido como el jefe. Es el que toma las decisiones críticas y está en permanente contacto con el equipo para poder discernir las diferentes situaciones críticas.

1.1.1.4 TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

Extreme Programming (XP) se destaca como una metodología ágil de desarrollo de software que aboga por prácticas y técnicas específicas para potenciar tanto la calidad como la eficiencia durante el proceso de desarrollo. A continuación, se presenta un listado de algunas de las técnicas y prácticas:

Programación en Parejas (Pair Programming): Dos programadores trabajan juntos en un mismo código, uno escribiendo código y el otro revisando y dando feedback en tiempo real.

Desarrollo Dirigido por Pruebas (Test-Driven Development - TDD): Escribir las pruebas antes de implementar el código, asegurando que el código cumple con los requisitos especificados por las pruebas.

Diseño Simplicado (Simplicity): Mantener el diseño del software lo más simple posible para facilitar la comprensión y la adaptabilidad a cambios.

Integración Continua (Continuous Integration): Integrar cambios frecuentemente para detectar y solucionar problemas de manera temprana.

Entregas Pequeñas y Frecuentes (Small Releases): Realizar entregas de software en incrementos pequeños y frecuentes para obtener retroalimentación del cliente de manera regular.

Planificación de Juego (Planning Game): Proceso iterativo y colaborativo para planificar el desarrollo, donde los clientes y los desarrolladores negocian las prioridades y el alcance.

Refactorización Continua (Continuous Refactoring): Mejorar continuamente la calidad del código mediante la reestructuración constante para hacerlo más limpio y mantenible.

Propiedad Colectiva del Código (Collective Code Ownership): Todos los miembros del equipo son responsables del código y pueden realizar cambios en cualquier parte del sistema.

Estándares de Codificación (Coding Standards): Definir y seguir normas de codificación para mantener consistencia y facilitar la colaboración. Fuente: (Beck, 1999)

1.1.1.5 COMBINACIÓN DE SCRUM Y EXTREME PROGRAMING

Scrum y las buenas prácticas de Extreme Programming (XP) son dos marcos de trabajo ágiles que se utilizan en el desarrollo de software para potenciar la eficiencia, la calidad y la colaboración del equipo. Cada uno de estos enfoques cuentan con sus propias características distintivas, pueden combinarse y complementarse en un enfoque híbrido para obtener aún mejores resultados en proyectos complejos.

Por un lado, se encuentra Scrum, en un marco de trabajo ágil que se enfoca en la gestión de proyectos de desarrollo de software y otros productos complejos.

Entre sus principales pilares tenemos la transparencia, la inspección y la adaptación. Por otro lado, tenemos XP, esta otra metodología se centra en la calidad del código y la colaboración efectiva dentro del equipo de desarrollo. (Karla, 2023)

1.1.2 PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMA (CRONOGRAMA DE TRABAJO)

Para la planificación del proyecto se realizó un cronograma de trabajo que ilustra el trabajo realizado durante un período de tiempo en relación con el tiempo previsto para el trabajo. (MEARDON, 2021)

Fases de programación extrema	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad de días
Exploración			
<i>Contacto inicial</i>	1/8/2024	3/8/2024	3
<i>Introducción al negocio</i>	4/8/2024	7/8/2024	4
<i>Presentación de la propuesta</i>	8/8/2024	11/8/2024	4
Planificación			
<i>Relevamiento</i>	12/8/2024	15/8/2024	4
<i>Análisis</i>	16/8/2024	19/8/2024	4
<i>Diseño de la arquitectura</i>	20/8/2024	23/8/2024	4
<i>Elaboración del cronograma</i>	24/8/2024	27/8/2024	4
<i>Elaboración del perfil del proyecto</i>	28/8/2024	31/8/2024	4
Construcción			
<i>Sprint 0: implementación del sistema de gestión de configuración</i>	1/9/2024	7/9/2024	7
<i>Sprint 0: instalación y configuración de las herramientas de desarrollo</i>	8/9/2024	14/9/2024	7
<i>Sprint 1: Desarrollo de historias de usuario login, roles y permisos</i>	15/9/2024	28/9/2024	14
<i>Sprint 2: Desarrollo de historias de usuario Fiscalizador y Supervisor</i>	29/9/2024	12/10/2024	14
<i>Sprint 3: Desarrollo de historias de usuarios Fiscalizador, Supervisor y Administrador</i>	13/10/2024	26/10/2024	14
Producción			
<i>Capacitación</i>	27/10/2024	2/11/2024	7
<i>Entrega</i>	3/11/2024	9/11/2024	7

Cierre	10/11/2024	16/11/2024	7
Mantenimiento y soporte			
Funcionalidad	17/11/2024	23/11/2024	7
Errores	24/11/2024	30/11/2024	7
Soporte	1/12/2024	7/12/2024	7

1.1.2 PRESUPUESTO ESTIMADO

<i>Rol</i>	<i>Honorario mensual Bs.</i>	<i>Costo total 4 meses Bs.</i>	<i>Duración en meses</i>
Scrum Máster	7000	28000,00	4
Product Owner	6500	26000,00	4
Development Team Member	5000	20000,00	4
Tester/QA	4500	4500,00	1
Total		78500,00	
Total, en dólares		11361,00	

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 SISTEMA WEB

Un sistema web es una aplicación informática que opera a través de la web, permitiendo la interacción de los usuarios mediante un navegador de internet. Estos sistemas están diseñados para brindar servicios, funcionalidades o información accesible a través de una conexión a la red. Pueden variar en complejidad, desde sitios web simples hasta aplicaciones web avanzadas que ofrecen funcionalidades complejas y dinámicas.

Los sistemas web aprovechan la arquitectura cliente-servidor, donde el navegador del usuario (cliente) solicita y muestra la información o realiza acciones, y un servidor web responde proporcionando los recursos necesarios. Este intercambio de información se realiza mediante el protocolo de comunicación HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o su versión segura, HTTPS.

Estos sistemas pueden tener diversas finalidades, como proporcionar servicios en línea, gestionar bases de datos, facilitar la colaboración en tiempo real, o permitir transacciones electrónicas. Algunos ejemplos comunes de sistemas web incluyen redes sociales, aplicaciones de correo electrónico basadas en la web, tiendas en línea y plataformas de gestión de proyectos. *Fuente:* (Pressman, 2014)

2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un Sistema de Información (SI) es un conjunto organizado de elementos que interactúan para recopilar, procesar, almacenar y distribuir datos e información con

el propósito de apoyar la toma de decisiones en una organización. Estos sistemas abarcan tanto aspectos tecnológicos como procesos y recursos humanos, proporcionando una estructura para gestionar la información de manera eficiente y efectiva.

Un Sistema de Información se compone de varios componentes interrelacionados:

Hardware: Incluye los dispositivos físicos como computadoras, servidores, redes y dispositivos de almacenamiento necesarios para procesar y almacenar la información.

Software: Engloba las aplicaciones y programas que permiten realizar diversas funciones, desde el procesamiento de datos hasta la presentación de informes.

Datos: Representan la información sin procesar que se almacena en el sistema. Estos datos son procesados para convertirse en información significativa.

Procedimientos: Son las reglas y pautas que gobiernan el uso y la operación del sistema, estableciendo cómo se deben realizar tareas específicas.

Personal: Incluye a las personas que interactúan con el sistema, desde los usuarios que ingresan datos hasta los administradores que mantienen y mejoran el sistema.

Redes de Comunicación: Permiten la transferencia de datos entre los distintos componentes del sistema, asegurando una comunicación eficiente.

Seguridad: Se refiere a las medidas y protocolos implementados para proteger la información y garantizar que solo personas autorizadas accedan a ella.

Los Sistemas de Información pueden clasificarse en diferentes tipos, como sistemas transaccionales, sistemas de apoyo a decisiones, sistemas de información ejecutiva, entre otros, según sus funciones y objetivos específicos. (Laudon, 2016)

2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

2.3.1 Laravel

Laravel es un framework de desarrollo web de código abierto basado en PHP que utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Fue creado por Taylor Otwell en 2011 y ha ganado una gran popularidad en la comunidad de desarrollo web debido a su elegante sintaxis, su amplio ecosistema de paquetes y su enfoque en la facilidad de uso y la productividad. (Otwell, 2023)

2.3.2 Open-Admin

“Open-admin es una bifurcación de uno de los paneles de administración de código abierto de Laravel más utilizados, Laravel-admin. Originalmente creado por z-song, ¡mucho agradecimiento para él por la configuración inicial! Aunque la configuración es excelente, ya no se desarrolla activamente y grandes partes del sistema realmente se basan en tecnología antigua como jQuery.” (Informatica DP, 2023)

2.3.3 Informática DP

El video titulado "Laravel - Dashboard - Roles - Permisos - CRUD" fue creado por Informática DP y se publicó en (Informatica DP, 2023)

2.3.4 Bases de datos MySQL y Laravel

"MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto ampliamente utilizado en aplicaciones web. Ofrece un rendimiento sólido, escalabilidad y una amplia gama de herramientas y recursos de soporte." (MySQL, 2023)

"Laravel utiliza el ORM (Object-Relational Mapping) Eloquent para interactuar con bases de datos relacionales, como MySQL, de manera sencilla y eficiente. Eloquent proporciona una capa de abstracción sobre la base de datos, lo que facilita la escritura de consultas y la gestión de datos." (Laravel, 2023)

"Laravel ofrece una poderosa herramienta de línea de comandos llamada Artisan, que permite a los desarrolladores realizar tareas comunes, como migrar bases de datos, generar código y ejecutar pruebas, de manera eficiente desde la terminal." (Laravel, 2023)

2.3.5 Laravel y la Arquitectura MVC

Laravel es un framework de desarrollo web de código abierto basado en PHP que utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Fue creado por Taylor Otwell en 2011 y ha ganado una gran popularidad en la comunidad de desarrollo

web debido a su elegante sintaxis, su amplio ecosistema de paquetes y su enfoque en la facilidad de uso y la productividad. (Otwell, 2023)

El Modelo en Laravel se representa mediante las clases Eloquent, que proporcionan una interfaz orientada a objetos para interactuar con la base de datos. Eloquent utiliza convenciones de nomenclatura para establecer relaciones entre las tablas de la base de datos y permite realizar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de manera intuitiva. (Laravel, 2023)

La Vista en Laravel se encarga de la presentación de los datos al usuario. Laravel utiliza el motor de plantillas Blade, que combina la sintaxis de PHP con una sintaxis simplificada para crear vistas más limpias y legibles. Blade permite la reutilización de código mediante el uso de diseños (layouts), secciones y componentes. (Otwell, 2023)

El Controlador en Laravel actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. Los controladores contienen la lógica de la aplicación y se encargan de procesar las solicitudes entrantes, interactuar con los modelos para obtener o modificar datos, y pasar los datos necesarios a las vistas para su presentación. Laravel utiliza un sistema de enrutamiento para mapear las URL a los métodos de los controladores. (Otwell, 2023)

Nota. Laravel y su arquitectura MVC

Además de seguir la arquitectura MVC, Laravel ofrece una amplia gama de características y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones web, como el sistema de migraciones de bases de datos, el contenedor de servicios (Service Container) para la inyección de dependencias, el sistema de autenticación y autorización incorporado, y una potente interfaz de línea de comandos (Artisan) para la generación de código y tareas de mantenimiento. (Laravel, 2023)

Laravel también promueve el uso de patrones y principios de diseño modernos, como el patrón Repository para la abstracción de la capa de acceso a datos, el patrón Factory para la creación de objetos, y el principio de inversión de control (IoC) para la gestión de dependencias. (Otwell, 2023)

CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO

3.1 REQUERIMIENTOS

3.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (PRODUCT BACKLOG)

Identificación del documento

Título	<i>Sistema de información para la gestión de revalorización de declaraciones de importación observada por la administración aduanera siguiendo los lineamientos de programación extrema XP</i>
Fecha creación	<i>10/04/2024</i>
Elaborado por	<i>Kristiam jhoan arteaga gallo</i>

Lista de distribución

DESARROLLO	<i>Kristiam Jhoan Arteaga Gallo</i>
{CLIENTE}	<i>Global Cruz</i>

Revisión del documento

Revisado por	<i>Ernesto Soto Roca</i>
En fecha	<i>12/06/2024</i>

Aprobación del documento

Aprobado por	<i>Ernesto Soto Roca</i>
En fecha	<i>18/06/2024</i>

#	Nombre del requerimiento	Como probarlo (Atributos de calidad)	Departamento sección	Estimación (History point)
T1	Página de inicio login	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de sesión de usuario • Al ingresar que la pagina muestre el nombre de la empresa. • Así también quiero tener acceso a un login seguro y fácil de usar, para poder ingresar al sistema utilizando mis credenciales de usuario y acceder a las funcionalidades y recursos correspondientes a mi rol. 	Depto. Revalorización y administración	12
T2	Gestión de roles	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso a una vista dedicada a la gestión de roles de usuario • Para poder asignar • Modificar • Revocar • Para poder mantener un control adecuado sobre los permisos y accesos de los usuarios. 	Depto. Administración	12
T3	Gestión de permisos	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso a una vista dedicada a la gestión de permisos basada en los roles asignados a los usuarios • Así como también definir los permisos específicos de cada rol • Como también poder modificar los permisos 	Depto. Administración	12

		<p>específicos de cada rol.</p> <p>Para poder tener un control granular, eficiente y seguro sobre el acceso a la información de los usuarios en el sistema</p>		
T4	Gestión de usuarios	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso a una vista dedicada a la gestión de usuarios. <p>Para poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y así tener un control eficiente y seguro sobre el acceso a la información de los usuarios en el sistema</p>	<p>Depto. Administración</p>	10
T5	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para hacer el registro de las Áreas necesarias en el sistema. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y poder tener un control eficiente de las áreas necesarias.</p>	<p>Depto. supervisión</p>	5
T6	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para hacer el registro de las Clase de Trabajos necesarias en el sistema. <p>Y poder:</p>	<p>Depto. Supervisión</p>	5

		<ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de las Clases de trabajos necesarias.</p>		
77	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para hacer el registro de los códigos de administración necesarios. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los códigos de administración necesarios.</p>	Depto. Supervisión	5
78	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para hacer el registro de los códigos de trabajo necesarios. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los códigos de trabajo necesarios.</p>	Depto. Solicitudes	5
79	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero una vista que permita visualizar los campos necesarios para hacer el registro 	Depto. Solicitudes	5

		de datos generales de mis solicitudes		
T10	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> Permitir al usuario con el rol de fiscalizador crear solicitudes 	Depto. Solicitudes	5
T11	Gestionar búsqueda	<ul style="list-style-type: none"> Permitir al usuario con el rol de fiscalizador poder realizar las búsquedas de mercadería 	Depto. Solicitudes	10
T12	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> Quiero tener acceso una vista independiente para registrar el estado de la mercadería. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Añadir Modificar Eliminar <p>Y tener un control eficiente del estado de la mercadería.</p>	Depto. Supervisión	5
T13	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> Quiero tener acceso una vista independiente para registrar las marcas de las mercaderías. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Añadir Modificar Eliminar <p>Y tener un control eficiente de las marcas de las mercaderías.</p>	Depto. Supervisión	5
T14	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> Quiero tener acceso una vista independiente para registrar los modelos de las mercaderías. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Añadir 	Depto. Supervisión	5

		<ul style="list-style-type: none"> • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los modelos de las mercaderías.</p>		
T15	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para registrar los países de embarque de las mercaderías. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los países de embarque de las mercaderías.</p>	Depto. Supervisión	5
T16	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para registrar los países de origen de las mercaderías. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los países de origen de las mercaderías.</p>	Depto. Supervisión	5
T17	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para registrar los proveedores de las mercaderías. <p>Y poder:</p>	Depto. Supervisión	5

		<ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los proveedores de las mercaderías.</p>		
T18	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para registrar los Tipos de mercadería. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de los tipos de mercadería.</p>	Depto. Supervisión	5
T19	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para registrar las unidades de medida de las mercaderías. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar • Eliminar <p>Y tener un control eficiente de las unidades de medida de las mercaderías.</p>	Depto. Supervisión	5
T20	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> • Quiero tener acceso una vista independiente para registrar las mercaderías. <p>Y poder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir • Modificar 	Depto. Supervisión	15

		<ul style="list-style-type: none"> Eliminar <p>Y tener un control eficiente de las mercaderías.</p>		
T21	Gestionar mercadería	<ul style="list-style-type: none"> Quiero una vista que permita visualizar los campos necesarios para hacer el registro de datos generales de mis mercaderías 	Depto. Supervisión	1
T22	Gestión de Solicitudes	<ul style="list-style-type: none"> Permitir revisar las solicitudes realizadas Permitir gestionar las solicitudes realizadas por los fiscalizadores 	Depto. Supervisión	10
T23	Gestión de observaciones	<ul style="list-style-type: none"> Permitir visualizar un listado de solicitudes pendientes Permitir poder realizar observaciones de las solicitudes 	Depto. Observación	10
T24	Gestión de auditoría	<ul style="list-style-type: none"> Permitir ver un registro de usuarios Permitir ver las acciones que hacen los usuarios dentro del sistema, Permitir ver las actividades realizadas por los usuarios durante su sesión 	Depto. Administración	10

3.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

3.1.2.1 TIEMPO DE APRENDIZAJE

La capacitación del personal, en el manejo de software y mantenimiento del sistema deberá considerar un tiempo considerable de por lo menos 40 horas laborales de capacitación (por día mínimo 2 horas.), hasta que los lineamientos de

manejo del sistema y otros hayan sido debidamente adquiridos por el personal previamente asignado.

3.1.2.2 USABILIDAD

a. La interfaz de usuario debe ser intuitiva, fácil de usar y amigable para los diferentes roles de usuarios del sistema (fiscalizadores, supervisores, administradores, etc.) con distintos niveles de habilidad técnica.

b. El sistema deberá proporcionar funcionalidades de búsqueda y filtrado avanzadas para agilizar la localización de datos específicos de la mercadería observada, como tipo, ubicación de embargo, asignación, descripción, precio referencial, cantidad, nombre comercial y estado.

3.1.2.3 RENDIMIENTO

a. El sistema debe tener un tiempo de respuesta rápido y eficiente para acceder, registrar y actualizar la información de la mercadería observada, incluso bajo altas cargas de usuarios concurrentes.

b. Se deben establecer límites y mecanismos de control para evitar tiempos de espera prolongados y asegurar la capacidad de manejar múltiples sesiones simultáneas sin degradar el rendimiento.

3.1.2.4 ESCALABILIDAD

- a. El sistema debe poder adaptarse a futuros crecimientos y cambios en la cantidad de mercadería observada, usuarios y registros, sin perder rendimiento ni eficiencia.

3.1.2.5 SEGURIDAD

El sistema debe garantizar la autenticación segura de los usuarios al momento de iniciar sesión. Esto implica que el sistema deberá cumplir con los siguientes criterios:

- a. Método de Autenticación: El sistema permitirá a los usuarios ingresar utilizando un nombre de usuario y contraseña.
- b. Contraseñas Encriptadas: Las contraseñas proporcionadas por los usuarios se almacenarán en la base de datos del sistema después de ser encriptadas mediante un algoritmo de encriptación seguro como SHA-256 o bcrypt. Esto asegurará que las contraseñas estén protegidas y no sean almacenadas en formato de texto plano.
- c. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): El sistema debe implementar un modelo de control de acceso basado en roles, donde cada rol tendrá asignados permisos específicos para realizar acciones y acceder a funcionalidades del sistema.

3.1.3 BASE DE DATOS

Se usará MySQL por su gran compatibilidad con Laravel lo que permite la generación de los modelos de la base de datos de forma mucho más eficiente

3.1.4 SPRINT BACKLOG

3.1.4.1 SPRINT N°1

<i>CÓDIGO</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>ESTIMACIÓN EN HORAS</i>	<i>PRIORIDAD</i>
T1	Página de inicio login	12	1
T2	Gestión de roles	12	1
T3	Gestión de permisos	12	1
T4	Gestión de usuarios	10	1
	Horas Totales	46	

3.1.4.2 SPRINT N°2

<i>CÓDIGO</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>ESTIMACIÓN EN HORAS</i>	<i>PRIORIDAD</i>
T5	Gestión de Solicitudes - Áreas	5	1
T6	Gestión de Solicitudes - Clases de trabajo	5	1
T7	Gestión de Solicitudes - Códigos de administración	5	1
T8	Gestión de Solicitudes - Códigos de trabajo	5	1
T9	Gestión de Solicitudes - Datos generales	5	1
T10	Crear solicitudes - Fiscalizador	5	1
T11	Gestionar búsqueda - Fiscalizador	10	1
T12	Gestionar mercadería - Estado	5	1

T13	Gestionar mercadería - Marcas	5	1
T14	Gestionar mercadería - Modelos	5	1
T15	Gestionar mercadería - Países de embarque	5	1
T16	Gestionar mercadería - Países de origen	5	1
T17	Gestionar mercadería - Proveedores	5	1
T18	Gestionar mercadería - Tipos	5	1
T19	Gestionar mercadería - Unidades de medida	5	1
T20	Gestionar mercadería - Registro	15	1
T21	Gestión de mercadería - Datos generales	15	1
	Horas Totales	110	

3.1.4.3 SPRINT N°3

CÓDIGO	NOMBRE	ESTIMACIÓN EN HORAS	PRIORIDAD
T22	Revisar y gestionar solicitudes	12	2
T23	Gestión de observaciones - Listado de pendientes y observaciones	12	2
T24	Gestión de auditoría - Registro de usuarios y acciones	12	2
	Horas Totales	36	

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS

4.1 HISTORIA DE USUARIO

Una historia de usuario es una técnica utilizada en desarrollo de software, especialmente en metodologías ágiles como Scrum y Extreme Programming (XP), para expresar los requisitos funcionales del usuario de una manera sencilla y comprensible. En lugar de detallar extensas especificaciones técnicas, una historia de usuario se presenta en un formato simple y directo, narrando una funcionalidad específica desde la perspectiva del usuario. Generalmente, sigue la estructura "Como [tipo de usuario], quiero [realizar una acción] para [lograr un objetivo]". (Cohn, 2004)

Estas historias son herramientas valiosas para la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de desarrollo y los stakeholders, ya que se centran en las necesidades del usuario y en los resultados esperados. Las historias de usuario son gestionadas y priorizadas en el Backlog del Producto, una lista dinámica que sirve como una reserva de funcionalidades pendientes.

A diferencia de la metodología tradicional, XP utiliza las historias de usuario para la especificación de requisitos, permitiendo disminuir la documentación. XP presenta 4 valores que al seguirlos y utilizarlos facilita la especificación de requerimientos:

La comunicación: permite que el cliente y el programador lleguen a un acuerdo en la especificación de requerimientos evitando los malentendidos.

La sencillez: es lo que diferencia a XP con las demás metodologías tradicionales las cuales utilizan estándares para la especificación de requerimientos que hacen del sistema muy complejo. La sencillez evita la documentación extensa centrándose en lo básico, en lo que se utiliza en este momento y no en lo que se podrá utilizar.

La realimentación: permite que la especificación de requerimientos se comprenda mejor con el pasar del tiempo, permitiendo que los usuarios aprendan a describir mejor las Historias.

4.1.1 SPRINT 1 LOGIN

Código: T1	Nombre: Página de inicio login	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero una página de inicio de sesión para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 10	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el usuario se encuentra en la página de login del sistema.</p> <p>Cuando ingresa su usuario y contraseña correctos.</p> <p>Y hace clic en el botón "Iniciar sesión".</p> <p>Entonces el sistema autentica al usuario.</p> <p>Y redirige al usuario a la página principal correspondiente a su rol.</p> <p>Y muestra el nombre y rol del usuario en la página principal.</p> <p>Pero si el usuario ingresa credenciales inválidas.</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo electrónico o la contraseña son incorrectos.</p> <p>Y el sistema mantiene la sesión del usuario activa hasta que el usuario cierre sesión o hasta que se cumpla un tiempo de inactividad predefinido.</p>		

4.1.2 SPRINT 1 ROLES

Código: T2	Nombre: Gestión de roles	
Descripción: Como administrador, quiero gestionar los roles de los usuarios para asignar los permisos adecuados a cada uno.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 10	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el administrador se encuentra en la sección de gestión de roles.</p> <p>Cuando selecciona un usuario y asigna un rol.</p> <p>Y hace clic en "Guardar".</p> <p>Entonces el sistema actualiza el rol del usuario.</p> <p>Y muestra una confirmación de la actualización exitosa.</p> <p>Pero si hay un error en la asignación.</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.</p>		

4.1.3 SPRINT 1 PERMISOS

Código: T3	Nombre: Gestión de permisos	
Descripción: Como administrador, quiero gestionar los permisos de cada rol para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 10	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el administrador se encuentra en la sección de gestión de permisos.</p> <p>Cuando selecciona un rol y asigna permisos específicos.</p> <p>Y hace clic en "Guardar".</p> <p>Entonces el sistema actualiza los permisos del rol.</p> <p>Y muestra una confirmación de la actualización exitosa.</p> <p>Pero si hay un error en la asignación.</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.</p>		

4.1.4 SPRINT 1 GESTIONAR USUARIOS

Código: T4	Nombre: Gestión de usuarios	
Descripción: Como administrador, quiero gestionar los usuarios del sistema para mantener el control sobre quién puede acceder y qué puede hacer cada uno.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 10	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el administrador se encuentra en la sección de gestión de usuarios. Cuando selecciona "Añadir nuevo usuario". Y completa los datos requeridos. Y hace clic en "Guardar". Entonces el sistema crea un nuevo usuario con los datos proporcionados. Y muestra una confirmación de la creación exitosa. Pero si hay un error en la creación. Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.</p>		

4.1.5 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUDES

Código: T5	Nombre: Gestión de Solicitudes - Áreas	
Descripción: Como fiscalizador, quiero gestionar las áreas de las solicitudes para organizar mejor las mismas.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
Dado que el fiscalizador se encuentra en la sección de gestión de áreas.		

Cuando selecciona "Añadir nueva área".

Y completa los datos requeridos.

Y hace clic en "Guardar".

Entonces el sistema crea una nueva área con los datos proporcionados.

Y muestra una confirmación de la creación exitosa.

Pero si hay un error en la creación.

Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.

4.1.6 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUDES

Código: T6	Nombre: Gestión de Solicitudes - Clases de trabajo	
Descripción: Como fiscalizador, quiero gestionar las clases de trabajo de las solicitudes para mantener una categorización precisa.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
Dado que el fiscalizador se encuentra en la sección de gestión de clases de trabajo.		
Cuando selecciona "Añadir nueva clase de trabajo".		
Y completa los datos requeridos.		
Y hace clic en "Guardar".		
Entonces el sistema crea una nueva clase de trabajo con los datos proporcionados.		
Y muestra una confirmación de la creación exitosa.		
Pero si hay un error en la creación.		
Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.		

Clase de Trabajo <small>Crear</small>	
Crear	
Nombre	<input type="text" value="Entrada Nombre"/>

4.1.7 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD

Código: T7	Nombre: Gestión de Solicitudes - Códigos administración
------------	---

Descripción: Como fiscalizador, quiero gestionar los códigos administrativos de las solicitudes para asegurar una correcta identificación y seguimiento.

Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
---------------------	----------------------	-----------

Criterios de validación:

Dado que el fiscalizador se encuentra en la sección de gestión de códigos administrativos.

Cuando selecciona "Añadir nuevo código administrativo".

Y completa los datos requeridos.

Y hace clic en "Guardar".

Entonces el sistema crea un nuevo código administrativo con los datos proporcionados.

Y muestra una confirmación de la creación exitosa.

Pero si hay un error en la creación.

Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.

Codigo de Administracion <small>Crear</small>	
Crear	
Codigo	<input type="text" value="Entrada Codigo"/>

4.1.8 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD

Código: T8	Nombre: Gestión de Solicitudes - Códigos de trabajo	
Descripción: Como fiscalizador, quiero gestionar los códigos de trabajo de las solicitudes para mantener una identificación clara de las tareas.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el fiscalizador se encuentra en la sección de gestión de códigos de trabajo.</p> <p>Cuando selecciona "Añadir nuevo código de trabajo".</p> <p>Y completa los datos requeridos.</p> <p>Y hace clic en "Guardar".</p> <p>Entonces el sistema crea un nuevo código de trabajo con los datos proporcionados.</p> <p>Y muestra una confirmación de la creación exitosa.</p> <p>Pero si hay un error en la creación.</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.</p>		

4.1.9 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD

Código: T9	Nombre: Gestión de Solicitudes - Datos generales	
Descripción: Como fiscalizador, quiero gestionar los datos generales de las solicitudes para mantener la información organizada y accesible.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el fiscalizador ha iniciado sesión con el rol correspondiente</p> <p>Cuando accede a las vistas de registro de datos de solicitudes</p>		

Entonces se le presentan formularios independientes para cada tipo de dato (Area, Clase Trabajo, etc.)

Cuando completa los formularios con los datos requeridos

Entonces el sistema valida los datos ingresados

Y guarda los nuevos registros en la base de datos

Y muestra mensajes de confirmación y actualiza las listas desplegables correspondientes

Datos Solicitud Gestiona todas las tablas

Tablas

Area	Clase Trabajo	Codigo Administracion
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Ver"/>	<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Ver"/>

Codigo Trabajo

4.1.10 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD

Código: T10	Nombre: Crear solicitudes - Fiscalizador	
Descripción: Como fiscalizador, quiero crear solicitudes para gestionar nuevas tareas en el sistema.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 10	Spring: 2
Criterios de validación:		
Dado que el fiscalizador se encuentra en la sección de creación de solicitudes. Cuando selecciona "Crear nueva solicitud". Y completa los datos requeridos. Y hace clic en "Guardar". Entonces el sistema crea una nueva solicitud con los datos proporcionados. Y muestra una confirmación de la creación exitosa. Pero si hay un error en la creación. Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.		

Crear solicitud Crear

Crear

Mercadería

Fecha Solicitud 2024-06-17

Numero DUI Entrada Numero DUI

* Área

* Código de Administración

* Código de Trabajo

Código de Técnico Administrator

* Clase de Trabajo

* Detalle de Trabajo Entrada Detalle de Trabajo

4.1.11 SPRINT 2 GESTIÓN DE SOLICITUD

Código: T11	Nombre: Gestionar búsqueda - Fiscalizador	
Descripción: Como fiscalizador, quiero gestionar la búsqueda de mercaderías para encontrar rápidamente la información necesaria.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 10	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el fiscalizador se encuentra en la sección de búsqueda de mercaderías.</p> <p>Cuando ingresa los criterios de búsqueda.</p> <p>Y hace clic en "Buscar".</p> <p>Entonces el sistema muestra los resultados que coinciden con los criterios ingresados.</p> <p>Y permite al fiscalizador seleccionar y ver detalles de las mercaderías encontradas.</p> <p>Pero si no hay resultados que coincidan.</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron solicitudes.</p>		

4.1.12 SPRINT 2 GESTIONAR MERCADERÍA

Código: T12	Nombre: Gestionar mercadería - Estado	
Descripción: Como supervisor, quiero gestionar el estado de la mercadería para asegurar un seguimiento adecuado de cada ítem.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
Dado que el supervisor se encuentra en la sección de gestión de estado de mercadería.		
Cuando selecciona "Añadir nuevo estado".		
Y completa los datos requeridos.		
Y hace clic en "Guardar".		
Entonces el sistema crea un nuevo estado de mercadería con los datos proporcionados.		
Y muestra una confirmación de la creación exitosa.		
Pero si hay un error en la creación.		
Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.		
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>EstadoMercaderia <small>Crear</small></p> <hr/> <p>Crear</p> <p>Estado <input type="text" value="Entrada Estado"/></p> </div>		

4.1.13 SPRINT 2 GESTIONAR MERCADERÍA

Código: T13	Nombre: Gestionar mercadería - Marcas	
Descripción: Como supervisor, quiero gestionar las marcas de la mercadería para mantener una base de datos precisa.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el supervisor se encuentra en la sección de gestión de marcas de mercadería.</p> <p>Cuando selecciona "Añadir nueva marca".</p> <p>Y completa los datos requeridos.</p> <p>Y hace clic en "Guardar".</p> <p>Entonces el sistema crea una nueva marca de mercadería con los datos proporcionados.</p> <p>Y muestra una confirmación de la creación exitosa.</p> <p>Pero si hay un error en la creación.</p> <p>Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.</p>		

4.1.14 SPRINT 2 GESTIONAR MERCADERÍA

Código: T14	Nombre: Gestionar mercadería	
Descripción: Como supervisor, quiero gestionar la mercadería para mantener una lista actualizada de los ítems.		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el supervisor se encuentra en la sección de gestión de mercadería.</p> <p>Cuando selecciona "Añadir nueva mercadería".</p> <p>Y completa los datos requeridos.</p>		

Y hace clic en "Guardar".

Entonces el sistema crea un nuevo producto de mercadería con los datos proporcionados.

Y muestra una confirmación de la creación exitosa.

Pero si hay un error en la creación.

Entonces el sistema muestra un mensaje de error detallando el problema.

4.1.15 SPRINT 3 VISTA DE SOLICITUDES

Código: T15	Nombre: Vista de solicitud - Supervisor	
Descripción: Como supervisor, quiero una vista de solicitud, para revisar y gestionar las solicitudes realizadas por los fiscalizadores y tomar decisiones sobre el registro de mercaderías.		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 5	Spring: 3
Criterios de validación:		
Dado que el supervisor accede a la vista de solicitud. Cuando revisa las solicitudes realizadas. Y decide sobre el registro de mercaderías. Entonces el sistema refleja las decisiones tomadas en la gestión de solicitudes.		

Mercederia	Fecha Solicitud	Numero Dui	Área	Código Técnico	Código Administración	Código Trabajo	Clase Trabajo	Detalle
<input type="checkbox"/> Samsung Galaxy S23 Ultra	2024-05-16	C 3725	ADM - ADMINISTRACION ADUANERA	Administrator	701	AC - ATENCION DE CONSULTAS - F2036	MER - MERCADERIA	Se requiere
<input type="checkbox"/>	2024-06-04	C 142155	ADM - ADMINISTRACION ADUANERA	Administrator	701	AC - ATENCION DE CONSULTAS - F2036	MER - MERCADERIA	Ejemplo
<input type="checkbox"/>	2024-06-04	C 142155	ADM - ADMINISTRACION ADUANERA	Carlos Valverde	701	AC - ATENCION DE CONSULTAS - F2036	MER - MERCADERIA	Ejemplo
<input type="checkbox"/>	2024-06-04	C 1421444	ADM - ADMINISTRACION ADUANERA	Carlos Valverde	702	AC - ATENCION DE CONSULTAS - F2036	MER - MERCADERIA	Ejemplo
<input type="checkbox"/>	2024-06-04	C 154512	ADM - ADMINISTRACION ADUANERA	Carlos Valverde	716	AC - ATENCION DE CONSULTAS - F2036	VEH - VEHICULO	Ejemplo
<input type="checkbox"/> Samsung Galaxy S23 Ultra	2024-06-04	C 22552	ADM - ADMINISTRACION ADUANERA	Administrator	702	AC - ATENCION DE CONSULTAS - F2036	MER - MERCADERIA	Ejemplo

4.1.16 SPRINT 3 VISTA DE OBSERVACIÓN

Código: T16	Nombre: Vista de observación - Supervisor	
Descripción: Como supervisor, quiero una vista de observación, para gestionar las mercaderías y decidir si se aceptan para su registro o se devuelven con observaciones.		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 5	Spring: 3
Criterios de validación:		
Dado que el supervisor accede a la vista de observación.		
Cuando gestiona las mercaderías presentadas.		
Y decide si se aceptan o se devuelven con observaciones.		
Entonces el sistema actualiza el estado de las mercaderías según la decisión.		

4.1.17 SPRINT 3 VISTA DE AUDITORIA

Código: T17	Nombre: Vista de auditoría - Administrador	
<p>Descripción: Como administrador, quiero acceder a una vista de auditoría, para controlar el registro de usuarios, su ingreso a la plataforma y las actividades realizadas durante su sesión.</p>		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 5	Spring: 3
<p>Criterios de validación:</p> <p>Dado que el administrador accede a la vista de auditoría. Cuando revisa el registro de usuarios y sus actividades. Entonces el sistema proporciona un informe detallado del uso y actividad en la plataforma.</p>		
<p>The screenshot shows a web application interface titled 'Registro Lista'. It features a table with columns: ID, User, Method, Path, Ip, Input, Creado el, and Acción. The table lists several entries for an 'Administrator' user, all using the 'GET' method. The paths include endpoints like 'admin/observacion/create', 'admin/observacion', 'admin/solicitud', 'admin/mercaderia/create', 'admin/crear-mercaderia', 'admin/marca/create', 'admin/crear-mercaderia', 'admin/estado-mercaderia/create', and 'admin/crear-mercaderia'. The IP addresses are consistently '127.0.0.1' and the creation times are from June 17, 2024. Below the table, a JSON response is displayed, showing a structure with fields like 'id', 'nombre_comercial', 'caracteristicas', 'estadoMercaderia', 'search_terms', and 'marca'.</p>		

CAPÍTULO V: DISEÑO

5.1 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Para el sistema se está utilizando la arquitectura MVC, una metodología probada y efectiva en el desarrollo de aplicaciones web. Esta elección se basa en la necesidad de mantener una clara separación de responsabilidades entre el modelo, la vista y el controlador, lo que promueve la modularidad, la reutilización de código y la mantenibilidad del proyecto. (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 1994)

Nota. Patrón de diseño MVC, (https://medium.com/@joespinelli_6190/mvc-model-view-controller-ef878e2fd6f5)

5.1.1 MODELO

El Modelo representa los datos y la lógica de negocio del sistema. Aquí se gestionan y almacenan los datos subyacentes, así como las operaciones que se pueden realizar en esos datos. Esta capa se centra en la gestión de la información sin preocuparse por cómo se muestra o se interactúa con el usuario. Esto facilita la reutilización y el mantenimiento del código de datos, ya que los cambios en el modelo no afectan a la vista ni al controlador. (Freeman, 2021)

Nota. Modelos.

5.1.2 VISTA

La Vista es responsable de la presentación de la información al usuario. Aquí se define la interfaz de usuario y cómo se muestran los datos del Modelo. La vista se encarga de la estructura, el formato y la apariencia de la información que se muestra al usuario. A menudo, las vistas son elementos visuales como páginas web, interfaces gráficas de usuario (GUI) o informes generados. La vista no realiza cálculos ni procesamiento de datos; simplemente muestra los datos proporcionados por el Modelo. (Freeman, 2021)

Nota. Vista

5.1.3 CONTROLADOR

El Controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista. Recibe las solicitudes del usuario a través de la interfaz de usuario (generalmente a través de eventos o acciones) y coordina las acciones apropiadas en el Modelo y la Vista. El Controlador maneja la lógica de flujo de la aplicación y determina cómo interactúa el usuario con los datos subyacentes. Al separar esta lógica de interacción, el patrón MVC permite cambios en la interfaz de usuario o en la lógica del Modelo sin afectar a las otras capas, lo que facilita la modularidad y la escalabilidad del sistema. (Freeman, 2021)

Nota. Controladores.

5.1.4 DIAGRAMA DE CLASES

Nota. Diagrama de clases


```

`idEstadoMercaderia` integer,
`idPaisOrigen` integer,
`idPaisEmbarque` integer,
`idUnidadMedida` integer
);
CREATE TABLE `marca` (
  `id` integer,
  `nombre` varchar(255)
);
CREATE TABLE `paisOrigen` (
  `id` integer,
  `nombrePais` varchar(255)
);
CREATE TABLE `paisEmbarque` (
  `id` integer,
  `nombrePais` varchar(255)
);
CREATE TABLE `estadoMercaderia` (
  `id` integer,
  `estado` varchar(255)
);
CREATE TABLE `modelo` (
  `id` integer,
  `nombre` varchar(255),
  `funcionalidad` varchar(255),
  `version` varchar(255)
);
CREATE TABLE `unidadMedida` (
  `id` integer,
  `tipoMedida` varchar(255)
);
CREATE TABLE `tipoMercaderia` (
  `id` integer,
  `categoria` varchar(255)
);
CREATE TABLE `proveedor` (
  `id` integer,
  `nombre` varchar(255)
);
CREATE TABLE `solicitud` (
  `id` integer,
  `fechaSolicitud` date,
  `dui` varchar(255),
  `idArea` integer,
  `idCodAdministracion` integer,
  `idCodTrabajo` integer,
  `idClaseTrabajo` integer,

```

```

`detalle` varchar(255),
`codigoTecnico` varchar(255),
`idMercaderia` integer,
`idUsuario` integer,
`idUsuarioResponsable` integer,
`idObservacion` integer
);
CREATE TABLE `area` (
  `id` integer,
  `nombre` varchar(255)
);
CREATE TABLE `codAdministracion` (
  `id` integer,
  `codigo` varchar(255)
);
CREATE TABLE `codTrabajo` (
  `id` integer,
  `codigo` varchar(255)
);
CREATE TABLE `claseTrabajo` (
  `id` integer,
  `nombre` varchar(255)
);
CREATE TABLE `observacion` (
  `id` integer,
  `observacion` varchar(255),
  `fechaObservacion` date,
  `observacionAceptada` tinyint,
  `obsercacionRechazada` tinyint
);
CREATE TABLE `adminUsers` (
  `id` integer,
  `username` varchar(255),
  `password` varchar(255),
  `name` varchar(255),
  `imagen` varchar(255),
  `rememberToken` varchar(255)
);
CREATE TABLE `adminRoles` (
  `id` integer,
  `name` varchar(255),
  `slug` varchar(255)
);
CREATE TABLE `adminUserPermisions` (
  `idUser` integer,
  `idPermission` integer
);

```

```

CREATE TABLE `adminMenu` (
  `id` integer,
  `idParent` integer,
  `order` integer,
  `title` integer,
  `icon` varchar(255),
  `url` varchar(255),
  `permission` varchar(255)
);
CREATE TABLE `adminRoleUsers` (
  `idRole` integer,
  `idUser` integer
);
CREATE TABLE `adminRoleMenu` (
  `idRole` integer,
  `idMenu` integer
);
CREATE TABLE `adminOperationLog` (
  `idUser` integer,
  `path` varchar(255),
  `method` varchar(255),
  `ip` varchar(255),
  `input` text
);
CREATE TABLE `adminRolePermission` (
  `idRole` integer,
  `idPermission` integer
);
CREATE TABLE `adminPermission` (
  `id` integer,
  `name` varchar(255),
  `slug` varchar(255),
  `httpMethod` varchar(255),
  `httpPath` text
);
ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idMarca`) REFERENCES `marca`
(`id`);
ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idPaisEmbarque`) REFERENCES
`paisEmbarque` (`id`);
ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idPaisOrigen`) REFERENCES
`paisOrigen` (`id`);
ALTER TABLE `unidadMedida` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES
`mercaderia` (`idUnidadMedida`);
ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idModelo`) REFERENCES
`modelo` (`id`);
ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idTipoMercaderia`)
REFERENCES `tipoMercaderia` (`id`);

```

```

ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idProveedor`) REFERENCES
`proveedor` (`id`);
ALTER TABLE `mercaderia` ADD FOREIGN KEY (`idEstadoMercaderia`)
REFERENCES `estadoMercaderia` (`id`);
ALTER TABLE `solicitud` ADD FOREIGN KEY (`idMercaderia`) REFERENCES
`mercaderia` (`id`);
ALTER TABLE `area` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `solicitud` (`idArea`);
ALTER TABLE `codAdministracion` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES
`solicitud` (`idCodAdministracion`);
ALTER TABLE `solicitud` ADD FOREIGN KEY (`idCodTrabajo`) REFERENCES
`codTrabajo` (`id`);
ALTER TABLE `observacion` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `solicitud`
(`idObservacion`);
ALTER TABLE `solicitud` ADD FOREIGN KEY (`idUsuario`) REFERENCES
`adminUsers` (`id`);
ALTER TABLE `solicitud` ADD FOREIGN KEY (`idUsuarioResponsable`)
REFERENCES `adminUsers` (`id`);
ALTER TABLE `claseTrabajo` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `solicitud`
(`idClaseTrabajo`);
ALTER TABLE `adminRoleUsers` ADD FOREIGN KEY (`idRole`) REFERENCES
`adminRoles` (`id`);
ALTER TABLE `adminUsers` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES
`adminRoleUsers` (`idUser`);
ALTER TABLE `adminUserPermissions` ADD FOREIGN KEY (`idUser`)
REFERENCES `adminUsers` (`id`);
ALTER TABLE `adminUserPermissions` ADD FOREIGN KEY (`idPermission`)
REFERENCES `adminPermission` (`id`);
ALTER TABLE `adminMenu` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES
`adminRoleMenu` (`idMenu`);
ALTER TABLE `adminRoleMenu` ADD FOREIGN KEY (`idRole`) REFERENCES
`adminRoles` (`id`);
ALTER TABLE `adminPermission` ADD FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES
`adminRolePermission` (`idPermission`);
ALTER TABLE `adminRolePermission` ADD FOREIGN KEY (`idRole`)
REFERENCES `adminRoles` (`id`);

ALTER TABLE `adminOperationLog` ADD FOREIGN KEY (`idUser`) REFERENCES
`adminUsers` (`id`);

```

Nota. Diseño lógico específico de la base de datos

5.2 DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS

5.2.1 CREACION DE LA BASE DE DATOS

```
Scripts de creación de la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `proyecto3` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */;
USE `proyecto3`;
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.36, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: 127.0.0.1 Database: proyecto3
--
-----
-- Server version      8.0.30

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `admin_menu`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_menu`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_menu` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `parent_id` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `order` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `title` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `icon` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `uri` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `permission` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```

--
-- Table structure for table `admin_operation_log`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_operation_log`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_operation_log` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int NOT NULL,
  `path` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `method` varchar(10) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `ip` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `input` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `admin_operation_log_user_id_index` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1919 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_permissions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_permissions`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_permissions` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `slug` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `http_method` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `http_path` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `admin_permissions_name_unique` (`name`),
  UNIQUE KEY `admin_permissions_slug_unique` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_role_menu`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_role_menu`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

```

```

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_role_menu` (
  `role_id` int NOT NULL,
  `menu_id` int NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  KEY `admin_role_menu_role_id_menu_id_index` (`role_id`,`menu_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_role_permissions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_role_permissions`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_role_permissions` (
  `role_id` int NOT NULL,
  `permission_id` int NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  KEY `admin_role_permissions_role_id_permission_id_index` (`role_id`,`permission_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_role_users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_role_users`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_role_users` (
  `role_id` int NOT NULL,
  `user_id` int NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  KEY `admin_role_users_role_id_user_id_index` (`role_id`,`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_roles`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_roles`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_roles` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```

```

`name` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`slug` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `admin_roles_name_unique` (`name`),
UNIQUE KEY `admin_roles_slug_unique` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_user_permissions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_user_permissions`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_user_permissions` (
  `user_id` int NOT NULL,
  `permission_id` int NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  KEY `admin_user_permissions_user_id_permission_id_index` (`user_id`,`permission_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `admin_users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `admin_users`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `admin_users` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(190) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `password` varchar(60) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `avatar` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `remember_token` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `admin_users_username_unique` (`username`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `areas`

```

```

--
DROP TABLE IF EXISTS `areas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `areas` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `clase_trabajos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `clase_trabajos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `clase_trabajos` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `cod_administracions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cod_administracions`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cod_administracions` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigo` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `cod_trabajos`

```

```

--
DROP TABLE IF EXISTS `cod_trabajos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cod_trabajos` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigo` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `crear_mercaderias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `crear_mercaderias`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `crear_mercaderias` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `estado_mercaderias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `estado_mercaderias`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `estado_mercaderias` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `estado` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=39 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `failed_jobs`
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `failed_jobs`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `failed_jobs` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uuid` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `connection` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `queue` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `payload` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `exception` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `failed_jobs_uuid_unique` (`uuid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `marcas`
--

DROP TABLE IF EXISTS `marcas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `marcas` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `mercaderias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `mercaderias`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `mercaderias` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_comercial` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `caracteristicas` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `capacidad` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `material` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `cantidad` int NOT NULL,
  `precio_referencial` decimal(18,2) NOT NULL,
  `fecha_publicacion` date NOT NULL,
  `id_marca` bigint unsigned NOT NULL,
  `id_modelo` bigint unsigned NOT NULL,

```

```

`id_tipo_mercaderia` bigint unsigned NOT NULL,
`id_proveedor` bigint unsigned NOT NULL,
`id_estado_mercaderia` bigint unsigned NOT NULL,
`id_pais_origen` bigint unsigned NOT NULL,
`id_pais_embarque` bigint unsigned NOT NULL,
`id_unidad_medida` bigint unsigned NOT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `mercaderias_id_marca_foreign` (`id_marca`),
KEY `mercaderias_id_modelo_foreign` (`id_modelo`),
KEY `mercaderias_id_tipo_mercaderia_foreign` (`id_tipo_mercaderia`),
KEY `mercaderias_id_proveedor_foreign` (`id_proveedor`),
KEY `mercaderias_id_estado_mercaderia_foreign` (`id_estado_mercaderia`),
KEY `mercaderias_id_pais_origen_foreign` (`id_pais_origen`),
KEY `mercaderias_id_pais_embarque_foreign` (`id_pais_embarque`),
KEY `mercaderias_id_unidad_medida_foreign` (`id_unidad_medida`),
CONSTRAINT `mercaderias_id_estado_mercaderia_foreign` FOREIGN KEY
(`id_estado_mercaderia`) REFERENCES `estado_mercaderias` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_marca_foreign` FOREIGN KEY (`id_marca`) REFERENCES
`marcas` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_modelo_foreign` FOREIGN KEY (`id_modelo`)
REFERENCES `modelos` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_pais_embarque_foreign` FOREIGN KEY
(`id_pais_embarque`) REFERENCES `pais_embarques` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_pais_origen_foreign` FOREIGN KEY (`id_pais_origen`)
REFERENCES `pais_origenes` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_proveedor_foreign` FOREIGN KEY (`id_proveedor`)
REFERENCES `proveedores` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_tipo_mercaderia_foreign` FOREIGN KEY
(`id_tipo_mercaderia`) REFERENCES `tipo_mercaderias` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `mercaderias_id_unidad_medida_foreign` FOREIGN KEY
(`id_unidad_medida`) REFERENCES `unidad_medidas` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `migrations`
--

DROP TABLE IF EXISTS `migrations`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `migration` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `batch` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `modelos`
--

DROP TABLE IF EXISTS `modelos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `modelos` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `funcionalidad` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `version` varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `observacions`
--

DROP TABLE IF EXISTS `observacions`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `observacions` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `observacion` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `fecha_observacion` date NOT NULL,
  `observacion_aceptada` tinyint(1) NOT NULL,
  `observacion_rechazada` tinyint(1) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `pais_embarques`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pais_embarques`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `pais_embarques` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_pais` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,

```

```

`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `pais_origens`
--

DROP TABLE IF EXISTS `pais_origens`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `pais_origens` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_pais` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `password_reset_tokens`
--

DROP TABLE IF EXISTS `password_reset_tokens`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `password_reset_tokens` (
  `email` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `token` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `personal_access_tokens`
--

DROP TABLE IF EXISTS `personal_access_tokens`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `personal_access_tokens` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tokenable_type` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `tokenable_id` bigint unsigned NOT NULL,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `token` varchar(64) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,

```

```

`abilities` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
`last_used_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`expires_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `personal_access_tokens_token_unique` (`token`),
KEY `personal_access_tokens_tokenable_type_tokenable_id_index`
(`tokenable_type`,`tokenable_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `proveedores`
--

DROP TABLE IF EXISTS `proveedores`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `proveedores` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `solicitudes`
--

DROP TABLE IF EXISTS `solicitudes`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `solicitudes` (
  `id` int unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fecha_solicitud` date NOT NULL,
  `dui` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `id_area` bigint unsigned NOT NULL,
  `id_cod_administracion` bigint unsigned NOT NULL,
  `id_cod_trabajo` bigint unsigned NOT NULL,
  `id_clase_trabajo` bigint unsigned NOT NULL,
  `detalle` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `codigo_tecnico` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `id_mercaderia` bigint unsigned DEFAULT NULL,
  `id_usuario` int unsigned DEFAULT NULL,
  `id_usuario_responsable` int unsigned DEFAULT NULL,
  `id_observacion` bigint unsigned DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,

```

```

`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `solicituds_id_area_foreign` (`id_area`),
KEY `solicituds_id_cod_administracion_foreign` (`id_cod_administracion`),
KEY `solicituds_id_cod_trabajo_foreign` (`id_cod_trabajo`),
KEY `solicituds_id_clase_trabajo_foreign` (`id_clase_trabajo`),
KEY `solicituds_id_mercaderia_foreign` (`id_mercaderia`),
KEY `solicituds_id_usuario_foreign` (`id_usuario`),
KEY `solicituds_id_usuario_responsable_foreign` (`id_usuario_responsable`),
KEY `solicituds_id_observacion_foreign` (`id_observacion`),
CONSTRAINT `solicituds_id_area_foreign` FOREIGN KEY (`id_area`) REFERENCES
`areas` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `solicituds_id_clase_trabajo_foreign` FOREIGN KEY (`id_clase_trabajo`)
REFERENCES `clase_trabajos` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `solicituds_id_cod_administracion_foreign` FOREIGN KEY
(`id_cod_administracion`) REFERENCES `cod_administracions` (`id`) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT `solicituds_id_cod_trabajo_foreign` FOREIGN KEY (`id_cod_trabajo`)
REFERENCES `cod_trabajos` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `solicituds_id_mercaderia_foreign` FOREIGN KEY (`id_mercaderia`)
REFERENCES `mercaderias` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `solicituds_id_observacion_foreign` FOREIGN KEY (`id_observacion`)
REFERENCES `observacions` (`id`) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT `solicituds_id_usuario_foreign` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES
`admin_users` (`id`) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT `solicituds_id_usuario_responsable_foreign` FOREIGN KEY
(`id_usuario_responsable`) REFERENCES `admin_users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `tipo_mercaderias`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tipo_mercaderias`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `tipo_mercaderias` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `categoria` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `unidad_medidas`
--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `unidad_medidas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `unidad_medidas` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `tipo_medida` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `users`
--

DROP TABLE IF EXISTS `users`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `users` (
  `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `email` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `password` varchar(191) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `remember_token` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2024-07-13 8:57:54

```

5.3 DEFINIMOS JOBS

Script para generar backups de la base de datos


```
respaldo.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
:: Obtiene la fecha actual en formato día de la semana, día, mes, año
for /F "tokens=1-4 delims=/ " %%A in ('date /T') do (
    set dia=%%B
    set mes=%%C
    set anio=%%D
)

set nombre=BackupGC_%%anio%%mes%%dia%.sql

echo Fecha actual: %date%
echo Año: %anio%
echo Mes: %mes%
echo Día: %dia%
echo Nombre del archivo: %nombre%

mysqldump -u root proyecto3 > C:\Users\Snoopix\Desktop\modalidad1.2\modalidad5\%nombre%
```

Nota. Código de backup


```
*diferencial.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
:: Obtiene la fecha y hora actual
for /F "tokens=1-4 delims=/ " %%A in ('date /T') do (
    set dia=%%B
    set mes=%%C
    set anio=%%D
)
for /F "tokens=1-3 delims=: " %%A in ('time /T') do (
    set hora=%%A
    set minuto=%%B
)

set nombre=BackupDiferencial_%%anio%%mes%%dia_%hora%%minuto%.sql
echo Fecha y hora actual: %date% %time%
echo Nombre del archivo: %nombre%

:: Obtiene la fecha del último backup completo
if not exist last_full_backup.txt echo %date% %time% > last_full_backup.txt
set /p last_full_backup=<last_full_backup.txt

:: Ejecuta el backup diferencial
mysqldump -u root --single-transaction --flush-logs --master-data=2 --dump-date --delete-master-logs --source-data=2 proyecto3 >
C:\Users\Snoopix\Desktop\modalidad1.2\modalidad5\%nombre%

echo Backup diferencial completado.
```

Nota. Backup diferencial

```

*incremental.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
:: Obtiene la fecha y hora actual
for /F "tokens=1-4 delims=/ " %%A in ('date /T') do (
    set dia=%%B
    set mes=%%C
    set anio=%%D
)
for /F "tokens=1-3 delims=: " %%A in ('time /T') do (
    set hora=%%A
    set minuto=%%B
)

set nombre=BackupIncremental_%anio%%mes%%dia%_%hora%%minuto%.sql
echo Fecha y hora actual: %date% %time%
echo Nombre del archivo: %nombre%

:: Obtiene la fecha del último backup
if not exist last_backup.txt echo %date% %time% > last_backup.txt
set /p last_backup=<last_backup.txt

:: Ejecuta el backup incremental
mysqlbinlog --start-datetime="%last_backup%" --stop-datetime="%date% %time%" /path/to/mysql-bin.000001 >
| C:\Users\Snoopix\Desktop\modalidad1.2\modalidad5\%nombre%

:: Actualiza la fecha del último backup
echo %date% %time% > last_backup.txt

echo Backup incremental completado.

```

Línea 23, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Nota. Backup incremental

Nota. Herramienta de Windows con que se realizara el backups

Nota. Vista previa de programador de tareas de Windows

Nota. Creación de backup semanal

Nota. Definiendo cada cuenta se ejecute el backup

Nota. Programando fecha y hora para el backup

Nota. Definiendo la acción mediante la cual se realizará el backup

Nota. Ruta donde se encuentra el script de ejecución de backup

Nota. Resumen de todo lo realizado

El respaldo se ejecutará semanalmente en un horario fuera del horario laboral regular de la empresa a las 23:30 PM.

5.3.1 PLAN DE BACKUP

La estrategia de respaldo se diseñará para realizar respaldos diferenciales de lunes a viernes y respaldos completos los sábados, a las 23:30 PM. Este enfoque busca optimizar los recursos y reducir el tiempo de ejecución del proceso, capturando únicamente los cambios realizados desde el último respaldo diferencial o completo.

Horario Sugerido:

Con el objetivo de minimizar el impacto en las operaciones regulares, se programará la ejecución del respaldo diferencial de lunes a viernes y el respaldo completo los sábados, todos a las 23:30 AM. Este horario se selecciona estratégicamente para coincidir con un período de menor actividad en el sistema, garantizando una operación eficiente y sin interrupciones significativas.

Almacenamiento:

Los archivos generados como parte de los respaldos se almacenarán de manera segura, preferiblemente en un dispositivo de almacenamiento diferente. Esta medida tiene como objetivo mitigar el riesgo de pérdida o daño, proporcionando una capa adicional de protección para los datos respaldados. La ruta y el nombre de los archivos se determinarán dinámicamente, incorporando la fecha y hora de cada respaldo.

Retención de Backups:

Se establecerá una política de retención para conservar los respaldos durante un período prolongado. Para respaldos diferenciales, se considerará la posibilidad de retener algunos respaldos completos a intervalos regulares. Esta estrategia facilitará la restauración eficiente de datos en caso de ser necesario, ofreciendo flexibilidad en la recuperación y optimizando el uso del espacio de almacenamiento.

Monitoreo y Registro:

Se implementará un sistema de monitoreo continuo para asegurar la integridad y éxito de los respaldos diferenciales y completos. En caso de detectarse algún fallo durante la ejecución, se generarán alertas para permitir una pronta intervención y corrección. Todos los detalles relacionados con cada respaldo, como la fecha, hora, éxito o fallo, se registrarán meticulosamente en un registro de actividades. Este registro servirá como referencia para análisis, auditorías y garantía de calidad en la gestión de respaldos.

Este enfoque detallado en cada aspecto del plan de respaldo busca asegurar la confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de los datos críticos del sistema.

BIBLIOGRAFÍA

ADUANA NACIONAL. (07 de 2024). *ADUANA NACIONAL*. Obtenido de <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/>

Beck, K. (1999). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. The Scrum Guide. Scrum.org.

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.

Freeman, A. (2021). *Pro ASP.NET Core MVC*. Apress.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston: Addison-Wesley.

Global Cruz. (07 de 2024). *GLOBALCRUZ S.R.L*. Obtenido de <https://globalscruz.com/>

Informatica DP. (2023). *Laravel - Dashboard - Roles - Permisos - CRUD*. Argentina: Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=C1DoNi6rTWA>

Karla. (2023). *Scrum y las buenas prácticas de XP*. Obtenido de ATOM: <https://atom-academy.mx/scrum-y-las-buenas-practicas-de-xp/#:~:text=Scrum%20y%20las%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20de%20XP%20se%20complementan%20e,Programaci%C3%B3n%20en%20parejas>.

La Suite. (07 de 2024). *Oficina Virtual La Suite*. Obtenido de http://anbsw01.aduana.gob.bo:7601/app_suite/

Laravel. (2023). *Laravel*. Obtenido de <https://laravel.com/docs/9.x/eloquent>

Laravel. (2023). *Laravel*. Obtenido de <https://laravel.com/docs/10.x/releases>

Laudon, K. C. (2016). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson.

MEARDON, E. (Septiembre de 2021). *Atlassian*. Obtenido de <https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/gantt-chart>

MySQL. (2023). *MySQL*. Obtenido de <https://www.mysql.com/>

Nonaka, H. T. (1986). *The New New Product Development Game*.

OMA. (07 de 2024). *ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS*. Obtenido de <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/content/organizaci%C3%B3n-mundial-de-aduanas-oma>

Otwell. (2023). *Laravel*. Obtenido de <https://laravel.com/>

Palacio, J. (2008). *Flexibilidad con Scrum*.

Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education.

Sutherland and Schwaber. (07 de 2024). *SCRUM GUIDES*. Obtenido de <https://scrumguides.org/>

VUCE. (07 de 2024). *La Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia desburocratiza el comercio del país*. Obtenido de <https://tfelearning.unctad.org/blog/karina-serrudo>